

**PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING HUQUQBUZARLIKLARNI
OLDINI OLISHDA
IJTIMOIY PROFILAKTIKA OBYEKTI O'RNINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Ibrohimov Abbosbek ¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17786906>

Annotatsiya. This article analyzes the current activities of preventive inspectors in working with social prevention objects, as well as the essence, content, and existing challenges of their work. It also highlights modern approaches and cooperation mechanisms in identifying the social causes of offenses, monitoring individuals belonging to risk groups, and reintegrating them into social life. The article encompasses the organizational, legal, and psychological foundations for improving the activities of preventive inspectors.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, ijtimoiy profilaktika ob'ekti, huquqbuzarliklar, retsdiv xavfi, ijtimoiy hamkorlik, mahalla, huquqni muhofaza qilish organlari.

Bugungi kunda huquqbuzarliklarning oldini olish va ularni minimallashtirish jamiyatimizning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Jamiyatda huquqbuzarliklar faqat davlat va huquqni muhofaza qilish organlari emas, balki barcha ijtimoiy tuzilmalar va fuqarolik jamiyati ishtirokidagi keng ko'lamli faoliyatni talab qiladi. Aynan shu nuqtai nazardan, ijtimoiy rehabilitatsiya va ijtimoiy moslashtirish choralarning samarali tizimi huquqbuzarliklarning oldini olishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada huquqbuzarliklarning oldini olishda ijtimoiy rehabilitatsiya va moslashtirishning ahamiyati va mavjud tizimning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, amaldagi tizimdagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Profilaktika inspektori tomonidan ijtimoiy

profilaktika obyektlari quyidagilar asosida aniqlanadi: aholini “xonadonbay” o‘rganish, mahalla faollari, uyboshi va ko‘chaboshilar bergan ma’lumotlar, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari; jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish to‘g‘risida surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning taqdimnomasi, ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshiruvchi subyektlar va ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishga ko‘maklashuvchi shaxslar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar, ommaviy axborot vositalari, Internet jahon axborot tarmog‘i hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali olingan ma’lumotlar, manfaatdor davlat organlari va tashkilotlari tomonidan berilgan boshqa ma’lumotlar.

1. Ijtimoiy profilaktika obyektlari bo‘yicha amalga oshiriladigan ijtimoiy profilaktika tadbirlari bo‘yicha profilaktika inspektori tomonidan axborot tizimida xulosa tayyorlanadi. Xulosada quyidagi ma’lumotlar aks ettiriladi: ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshiriladigan shaxslar bilan o‘tkazilgan profilaktik suhbatlar, ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshiriladigan shaxslarning turmush tarzi va ijtimoiy profilaktika obyektlar, o‘z vakolatlari doirasida tegishli davlat organlari va tashkilotlaridan olingan ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshiriladigan shaxslar va ularning oila a‘zolari haqidagi ma’lumotlar.

2. Profilaktika inspektorining o‘zi tomonidan ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshiriladigan shaxslar bo‘yicha xulosa rasmiylashtirilishi talab etilmaydi.

3. Profilaktika inspektori tomonidan tayyorlangan xulosa asosida quyidagilar to‘g‘risidagi ma’lumotlar ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish uchun axborot tizimi orqali tegishliligi bo‘yicha ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshiruvchi subyektlarga yuboriladi:

a) hokim yordamchisiga — band bo‘lmagan yoki doimiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan ishsiz shaxslar;

b) profilaktika inspektoriga:

spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki inson aql-irodasiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarga qaram bo'lib qolgan shaxslar, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga ruju qo'ygan shaxslar, g'ayriijtimoiy xulq-atvorli shaxslar;

jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan va profilaktik hisobda turgan shaxslar, qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlar;

v) yoshlar yetakchisiga:

ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilari, davlat ko'magiga muhtoj "og'ir" toifadagi yoshlar, huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo'lgan yoshlar,

spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki inson aql-irodasiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarga qaram bo'lib qolgan yoshlar, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga ruju qo'ygan yoshlar,

g) xotin-qizlar faoliga:

ajrim yoqasiga kelib qolgan va nizoli oilalar, yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar, muntazam tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelayotgan xotin-qizlar, jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan va profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar;

d) ijtimoiy xodimga: og'ir ahvolga tushib qolgan va og'ir ahvolga tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar, parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan va og'ir kasallikka chalingan shaxslar,

e) soliq inspektoriga tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan shaxslar.

Xulosa. Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklarning oldini olishdagi faoliyatini takomillashtirishda ijtimoiy profilaktika obyektining mazmun-mohiyati, uning samarali tashkil etilishi hamda institutsional qo'llab-quvvatlanishi muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarliklarning yuzaga kelishida ijtimoiy-iqtisodiy omillar, oilaviy muhit, ta'lim va tarbiya darajasi, shuningdek

shaxsning psixologik holati asosiy determinantlar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois profilaktika inspektorlari tomonidan xavf guruhidagi shaxslar bilan manzilli ishlash, ularning ehtiyoj va muammolarini aniqlash, davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish huquqbuzarliklarning kamayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy profilaktika obyektining faoliyati samarali bo'lishi uchun profilaktika inspektorlarining kasbiy kompetensiyasini oshirish, ularni zamonaviy psixologik yondashuvlar, kommunikativ ko'nikmalar va raqamli nazorat tizimlari bilan ta'minlash zarur. Aholi bilan muntazam muloqot, mahalla darajasidagi ijtimoiy monitoring tizimini takomillashtirish va xavf guruhidagi shaxslarning ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash profilaktika tizimining barcha bosqichlarida muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari faoliyatida ma'lumotlar bazasi integratsiyasi, real vaqt rejimida monitoring, oilaviy muammolarni erta aniqlash va psixologik rehabilitatsiya xizmatlaridan keng foydalanish huquqbuzarliklarning ildizini bartaraf etishga yordam beradi. Mahalla faollari, ta'lim muassasalari va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish esa kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Umuman olganda, ijtimoiy profilaktika obyektining o'rnini takomillashtirish orqali profilaktika inspektorlarining faoliyati yanada tizimli, ilmiy asoslangan va natijador bo'lib, huquqbuzarliklarning oldini olishda samaradorlikka erishish mumkin. Ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirish, xavfsiz muhitni shakllantirish va fuqarolarning ijtimoiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. “Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 801-sonli Qaror (2024-yil 30-noyabr)

Mahallalarda ijtimoiy profilaktika obyektlari va subyektlari, «mahalla yettiligi», «E-ijtimoiy profilaktika» tizimi kabi yangi konseptlar va tartiblarni belgilaydi.

2. Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish faoliyatini takomillashtirish — Абсаломов Элдор Ўктам ўгли (2024)

Profilaktika inspektorlarining jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishda roli, metodikasi, samaradorlikni oshirish tavsiyalari tahlil qilingan.

3. Ichki ishlar xizmati profilaktika inspektorlarining huquqiy va amaliy vazifalari — Otajon Eshmuratov

Profilaktika inspektorlarining vakolatlari, huquqiy asoslari, jamoatchilik bilan hamkorlik va profilaktika ishlari yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan.

4. Profilaktika inspektorlarining o‘zini o‘zi boshqarish organlari bilan hamkorligining asoslari — Nasulloyev Sirojjon Oybek o‘g‘li

Profilaktika inspektorlari va mahalla / o‘zini o‘zi boshqarish organlari o‘rtasidagi hamkorlik mexanizmlari va jamiyatda ijtimoiy nazoratni kuchaytirish yo‘llari tahlil qilingan.

5. Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda mahalla faollari bilan hamkorligi — Fozilbek Bozorov

Mahalla fuqarolar yig‘ini, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar bo‘yicha mas’ullar va mahalla faollari bilan hamkorlik orqali jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish strategiyalari; ijtimoiy profilaktika obyekti tushunchasi va uni amalga oshirish.

6. Profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya va ijtimoiy moslashtirish chora-tadbirlari — Xasanov Davron Ziyodulla o‘g‘li & Utepov Dilmurod Sheraliyevich Huquqbuzarlik sodir etgan yoki xavf ostidagi shaxslarni jamiyatga qayta moslashtirish, ijtimoiy reabilitatsiya va profilaktika chora-tadbirlari orqali ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash usullari tahlil qilingan.

7. Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktasi bo‘linmalari faoliyatining asosiy yo‘nalishlari — Tohirov Ramazon Zokir o‘g‘li Huquqbuzarlik oldini olish bo‘yicha profilaktika bo‘linmalarining vazifalari, yo‘nalishlari, “Huquqbuzarliklarni oldini olish kuni” kabi tadbirlar orqali jamoat xavfsizligini ta‘minlash.

